

KO'LLARNING GIDROKIMYOSI VA GIDROBIOLOGIYASI

Axmedova Farzonabegim Saydullo qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590528>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

*Gidrokimyo,
gidrobiologiya, daryo, ko'l,
gidrologiya, gkeanologiya*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, Ko'llarning gidrokimyosi va gidrobiologiyasi haqida, hamda ko'l, uning paydo bo'lishi, avval va hozirdagi holati, salbiy va ijobiy taraflari insoniyat ko'llarda xozirgi kundan qay darajadafoydalanishi, ko'ldagi suvning kamayish va kopayish manbasi haqida fikr yuritilgan

“Ko'l -chuqur joylarda to'plangan tabiiy suv havzasi. Yerning barcha iqlim va landshaft zonalari issiq, mo'tadil va sovuq, ko'p yog'inli yoki qurg'oqchil joylarida ham mavjud”.

“Gidrologiya Yer haqidagi fanlar turkumiga kiradi. "Gidrologiya" atamasi qadimgi yunoncha ikki so'zining qo'shilishidan hosil bo'lib, "gidro" - suv va "logos" - bilim yoki fan degan ma'noni anglatadi. Umumiy qilib aytganda, gidrologiya - suv haqidagi fandır”. Ma'lumki, Yer sharining suv qobig'i - gidrosfera bir qancha tashkil etuvchilardan iborat. Gidrosferani tashkil etuvchi har bir suv obyekti faqat o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarga egadir. Shu sababli gidrologiyaga kengroq ma'noda quyidagicha ta'rif berish mumkin: gidrologiya - gidrosferadagi suvlarni, ya'ni okeanlar va dengizlar, daryolar va ko'llar, doimiy qorliklar va muzliklar, botqoqliklar, yer osti suvlari, ularning joylashishi, xususiyatlari hamda ularda sodir bo'ladigan

hodisa va jarayonlarni atmosfera, litosfera va biosferada kechadigan boshqa hodisalar bilan o'zaro aloqador holda o'rganuvchi fandır.

“Gidrologiya” fani o'rganiladigan suv obyektlarining turiga ko'ra ikki qismga - okeanologiya (okeanlar, dengizlar gidrologiyasi) va quruqlik gidrologiyasiga bo'linadi.

Okeanologiya - Dunyo okeani va dengizlarining umumiy xususiyatlarini hamda ularda sodir bo'ladigan hodisa va jarayonlarni atrof muhit bilan bog'liq holda o'rganadi.

Quruqlik gidrologiyasi esa Yer sharining quruqlik qismidagi suvlarni o'rganadi. Quruqlik gidrologiyasi, o'z navbatida, o'rganadigan suv obyektlariga bog'liq holda, daryolar gidrologiyasi - potamologiya, ko'llar va suv omborlari gidrologiyasi - ko'lshunoslik yoki limnologiya, muzliklar gidrologiyasi - glyasiologiya, yer osti suvlari gidrologiyasi -

gidrogeologiya, botqoqliklar gidrologiyasi – talmatologiya kabi tarmoqlarga boʻlinadi. Koʻp hollarda gidrologiya deganda, quruqlik gidrologiyasi nazarda tutiladi.

Gidrologiyaning bosh vazifalaridan biri - suv obyektlarining gidrologik rejimini oʻrganishdan iboratdir. Hozirgi kunda, oʻrganiladigan muammolari va tadqiqot usullariga koʻra hamda suv resurslaridan foydalanish boʻyicha tarixan vujudga kelgan masalalarni hal etish bilan bogʻliq holda, gidrologiyadan uning gidrografiya, gidrometriya, gidrologik hisoblashlar, gidrologik prognozlar kabi tarmoqlari mustaqil fan sifatida ajralib chiqqan.

Koʻllar gidrokimyosi va gidrobiologiyasini oʻrganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Koʻldagi suvning sifati uning gidrokimyoviy tarkibiga bogʻliq boʻlsa, koʻlning mahsuldorligi uning gidrobiologik rejimi bilan bogʻliqdir.

Koʻllarning gidrokimyoviy rejimi ular suvi tarkibida erigan moddalar miqdorining davriy oʻzgarishlarida aks etadi. Koʻllar suvi oʻzida erigan tuzlar miqdori hamda ularning tarkibi bilan Dunyo okeani va daryolar suvidan keskin farq qiladi. Oʻz navbatida, har bir koʻl suvi ham boshqasidan minerallashuv darajasi hamda erigan tuzlar tarkibi va miqdori bilan farqlanadi. Shu oʻrinda koʻllar suvining minerallashuv darajasi 14 mg/l dan 300 g/l gacha oraliqda oʻzgarishini qayd etib oʻtish kifoyadir. Koʻllar suvida erigan moddalar va tuzlarning toʻplanishi koʻp jihatdan ulardagi suv almashinuv jadalligi bilan aniqlanadi. Maʼlumki, oqar 154 koʻllardagi tuz miqdori berk koʻllarga nisbatan juda kam boʻladi. O.A.Alyokin koʻllar suvini ulardagi erigan tuz miqdoriga bogʻliq holda quyidagi turlarga ajratadi:

-chuchuk koʻllar (erigan tuzlar miqdori 1 00 0 gacha);

- nimshoʻr koʻllar (1-24,7 00 0);

- shoʻr koʻllar (24,7-47 00 0);

- oʻta shoʻr koʻllar (47 00 0 dan katta).

Koʻllar suvini shoʻrligi boʻyicha qayd etilgan guruhlarga ajratish shartli boʻlmasdan, balki ularning har biri suvning maʼlum bir tabiiykimyoviy doimiylari bilan bogʻliqdir. Shuning uchun ham amaliyotda ulardan foydalanish samarali natijalar beradi. Koʻllar suvida mavjud boʻlgan erigan moddalarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- mineral moddalar;

- erigan gazlar;

- organik moddalar.

Oʻrta Osiyoning koʻpchilik koʻllarida minerallashuv darajasi suv balansi elementlarining oʻzgarishiga bogʻliq holda yil davomida oʻzgarib turadi. Shu bilan birga, oʻlkamizning togʻli hududidagi koʻllarning koʻpchiligi oqar koʻllar boʻlgani uchun, ularda erigan tuzlar miqdori juda kichik boʻladi. Aksincha, tekislikdagi koʻllarda sarflanish asosan bugʻlanish hisobiga boʻladi va natijada ularda minerallashuv darajasi 155 yuqori boʻladi. Koʻllar gidrobiologiyasi va ularning mahsuldorligi. Koʻllar biogen elementlar bilan toʻyinish darajasiga bogʻliq holda quyidagi guruhlarga ajratiladi:

- oligotrof koʻllar;

- evtrof koʻllar;

- mezotrof koʻllar.

- distrof koʻllar;

Oligotrof koʻllar (grekcha "oligos"- kam va "trofos"- toʻyinish, oziqlanish)da biogen elementlar, asosan, azot va fosfor birikmalari kam miqdorda boʻladi. Natijada, bunday koʻllarda hayot (flora va fauna) sust rivojlangan, shu tufayli suvi tiniq boʻladi. Koʻl tubi choʻkmalarida ham organik moddalar kam uchraydi. Evtrof ("ev"- grekcha yaxshi, koʻp) koʻllar toʻyintiruvchi

va biogen moddalarga boy bo'lib, suv o'tlarining, ayniqsa, yoz vaqtlarida jadal rivojlanishi bilan ajralib turadi. Ularning suvi tiniq bo'lmay, yashildan qo'ng'ir tulgacha bo'ladi. Ko'l tubidagi loyqa cho'kmalari suv o'tlari va suvda yashaydigan jonivorlar qoldiqlaridan tarkib topgan organik moddalarga boy bo'ladi. Mezotrof ("mezo"- grekcha o'rta, oraliq) ko'llarda to'yintiruvchi elementlar miqdori oligotrof va evtrof ko'llar oralig'ida bo'ladi. Distrof ("dis"- grekcha etishmaydi) ko'llar botqoqli hududlarda uchraydi.

Xulosa qilib aytganda, ko'llardan inson ehtiyoji uchun olinadigan xom ashyolar, oziq-ovqat mahsulotlari miqdori ular mahsuldorligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Keyingi yillarda ko'llar va

umuman, suv havzalari mahsuldorligini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ko'llar mahsuldorligini baholashda baliqchilik alohida o'rin tutadi. Ko'llarning baliqchilik bo'yicha mahsuldorligi yalpi tutilgan yoki ko'lining har gektar yuzasiga to'g'ri keladigan miqdori bilan belgilanadi. Bunda quyidagi mezonlar qabul qilingan:

- mahsuldorligi kam ko'llar (gektaridan 30 kg gacha tutiladi);

- mahsuldorligi o'rtacha ko'llar (30-60 kg/ga); - mahsuldorligi yuqori ko'llar (60 kg/ga dan katta).

Umuman, ko'llar mahsuldorligini oshirish yoki uni ma'lum bir me'yorda saqlab turish uchun tegishli tadbirlar belgilanib, bu sohadagi barcha harakatlarni ilmiy asosda olib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xikmatov Fazliddin Xikmatovich, Yunusov Golib Xodjayevich Artikova Farida Yakubovna Erlapasov Narzikul Baxramovich Dovulov Nurulla Lapasovich. "DARYOLAR GIDROLOGIYASI" Toshkent – 2017 6-bet
2. 2.B.K.Soliyev, S.A.Azimboyev. "Gidrologiya va Gidrometriya", "Yangi asr avlodi" Toshkent 2006
3. 3.B.T.Toshmuhammedov. "Umumiy geologiya". "NOSHIR" Toshkent 2011